

MUDDATIDAN O‘TIB TUG‘ILGAN BOLALARNI JISMONIY RIVOJLANISHIDA OVQATLANISHNING TUTGAN O‘RNI.

Hasanova Sayyora Shomurod qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda muddatidan o‘tib tug‘ilgan bolalarda jismoniy rivojlanishida oziqlanishning tutgan o‘rnini ilmiy o‘rganishdan iborat. Ushbu jarayon bola hayot jarayonini normal davom ettirib ketishda muhimdir.

Kalit so‘zlar: Muddatidan oldin tug‘ilish, jismoniy rivojlanishi, oziqlantirish, jismoniy rivojlanlanganlik ko‘rsatkichlari, organizm, rivojlanish, ratsion.

Ovqatlanish bu organizmning hayot faoliyatini ta‘minlash, salomatlik va ish qobiliyatini ta‘minlash uchun zaruriy oziq moddalarni o‘zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Bolalar shu jumladan jismoniy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan yosh bolalarning o‘sishi, jismoniy va aqliy rivojlanishida sog‘lom ovqatlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Oziq-ovqat yosh bola organizmining yoshiga mos ravishda rivojlanishi hamda ehtiyojini ta‘minlash uchun yetarli darajadagi ta‘minlanishi kerak. Buning uchun kunlik ovqat ratsion tarkibidagi ozuqaviy moddalar miqdori va sifati jihatidan ehtiyoj mos bo‘lishi lozim. Organizmning fiziologik ehtiyojlari turli yosh davrlarida o‘zgarib turadi. Shu sababli bola hayotining yosh davrlarida sog‘lom ovqatlanish uning ehtiyojlarini to‘liq ta‘minlab berishi lozim. Lekin rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarda sog‘lom bolalarga nisbatan uning oranizmini yetarlicha ozuqa moddalari bilan ta‘minlash aholida etibor qaratilishi lozim bo‘lgan dolzarb muammo hisoblanadi..

O‘sib kelayotgan yosh avlodning o‘sishi, aqliy va jismoniy jihatdan to‘g‘ri rivojlanishi, salomatlik ko‘rsatkichini saqlash va mustaxkamlash hamda kamol topishida omilli ovqatlanishning ahamiyati katta hisoblanadi.

Sog‘lom ovqatlanishni yosh organizmning yosh ko‘rsatkichlari, jismoniy va aqliy rivojlanish qobiliyatlarini (sog‘lom va nuqsoni bo‘lgan bolalar guruhlarini)

inobatga olgan holda tashkil qilish va nazorat ostiga olish zarurdir. Chunki yosh organizmning har bir yosh davrida jismoniy va aqliy faoliyat jihatidan farqlanishidan tashqari yoshga oid kasalliklarning kelib chiqishi va ularning oldini olish kabi vazifalarni bajarishi lozim.

Ba’zi mualliflarning ma’lumotlariga ko’ra, keyingi 20 yil ichida muddatidan o’tib tug’ilgan bolalarning salomatlik holati va rivojlanishidagi nuqsonini davolash va oldini olishga qaratilgan ishlar to’laqonli bajarilmagan. Shuningdek muddatidan o’tgan homiladorlikni yuzaga kelishida o’tkazilgan abortlar, ichki jinsiy organlarning yallig’lanish kasalliklari muhit ahamiyatga ega (Romanova N.V., Kolesnik O.B., Kovyazina I.O., 2017; Reznichenko G.I., 2017).). Muddatida o’tib tug’ilgan bolalarning me’yoriy darajadagi o’sishida mikroelementlar miqdorining yetishmasligi natijasida yuzaga keladigan kasalliklarning tahliliga binoan, homilador ayollar va ilk bolalik davridagi bolalar ovqatlanish bilan bog’liq holatlari, oqsil-energetik yetishmovchiligini darajalarini baholash borasida kompleks tadqiqotlar o’tkazilishi talab etiladi (V.R.Kuchma, 2016; A.V. Kogon, 2018; A.A.Baranov, 2019). Xorijiy olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarda ilk bolalik davridagi bolalar organizmining o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, davriy sog’lom ovqatlanishini tashkillashtirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi (G.G.Onimiyenko, 2007; V.R.Kuchma, 2015).

Chaqoloqlar kasalliklari bo’limi davolanayotgan bolalar kasallik tarixi, kasallanish va antropometrik ko’rsatkichlari, kunlik ovqatlanish statusini baholash natijalari olinishi va nazorga olish. Bolalarning kasallanish holati va darajasi, yondosh kasalliklarning mavjudligi haqidagi ma’lumotlarni kasallik tarixidan, bolalarning ovqatlanish va ijtimoiy hayot tarzini esa maxsus ishlab chiqilgan anketa-so’rovnomalar yordamida o’rganilib, individual varaqlarda yil mavsumlari bo’yicha har oyning boshida, o’rtasida, oxirida 10 kun muntazam tanavvul qilinadigan xaqiqiy mahsulotlar qayd etish. Tadqiqotlar jarayonida muddatidan o’tib tug’ilgan bolalarning kasallik tarixi va shaxsiy tekshiruv kartalari asosida kelib chiqqan kasalliklari o’rganiladi. Bolalarda uchraydigan kasalliklarning tahlilni Xalqaro kasalliklar tasnifi (XKT-10) asosida tahlil natijalari olinadi. Muddatidan o’tib

tugʻilgan bolalarning ovqatlanish holati, asosiy mahsulotlar bilan taʼminlanganligi sanitar qoida va meʼyorlar boʻyicha baholanadi (SanMvaQ 0105-01, SanMvaQ 0007-20). Ovqatlanishning toʻlaqonligi jadvallarga koʻra hisoblash yoʻli bilan amalga oshiriladi. (I.M. Skurixin va boshqalar, «Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi» 1987).

Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, Aholi oʻrtasida muddatidan oʻtib tugʻilgan bolalarning salomatlik holati va jismoniy rivojlanishini taʼminlash va kasallikning oldini olishning gigiyenik xususiyatlarini takomillashtirish yuzasidan tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмадходжаева М. М. и др. Анализ и оценка качества питания детей в нв дошкольных образовательных учреждениях //Медицинские новости. – 2019. – №. 12 (303). – С. 74-76.
2. Валиева, М. Ю. Изучение нервно-психического развития доношенных и переносенных детей при курении / М. Ю. Валиева, З. С. Салахиддинов, С. Э. Джумабаева // Актуальные проблемы неврологии: Матер. семнадцатой научно-практической конференции неврологов северо-западного федерального округа Российской Федерации с междунар. участием, – Сыктывкар: ООО "Коми республиканская типография", 2024. – С. 28-29.
3. Гращенков Д. В., Чугунова О. В., Крюкова Е. В. Инновационные подходы к формированию рационов питания детей дошкольного возраста //Пищевая промышленность. – 2014. – №. 2. – С. 28-31.
4. Гудков Р. А., Дмитриев А. В., Федина Н. В. Нарушения нутритивного статуса и коморбидность у детей //Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. – 2016. – №. 1. – С. 54-60.
5. Денисова Н. Н., Кешабянц Э. Э., Мартинчик А. Н. Анализ режима питания и продуктовой структуры суточного рациона детей 3-17 лет в Российской Федерации //Вопросы питания. – 2022. – Т. 91. – №. 4 (542). – С. 54-63.